

АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕНДЕРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ходжиева Г.Н.¹

Аннотация:

В статье рассматриваются языковые особенности гендерной коммуникации. Сопоставляется гендерный маркер в произведениях художественной литературы итальянских и узбекских авторов. Описывается структурное формирования гендера как в частном случае, так и в общем смысле.

Ключевые слова: Гендерная коммуникация, сравнение и анализ гендерного маркера, художественная литература. Описывается структурное формирования гендера как в частном случае, так и в общем смысле.

doi: <https://doi.org/10.2024/kdvebf07>

В современном мире гендер выступает как социальный элемент куда включено огромное количество утвержденных понятий.

☐ гендерное разделение труда – распределение обязанностей чаще всего связанной с домашней работой между лицами мужского и женского пола;

☐ гендерные стереотипы (статус). «Гендерные стереотипы — это схематизированные, обобщенные образы маскулинности и фемининности» [1, с.135-136]. Это определенные стереотипы, навязанные либо социумом, либо относящие к представлению той или иной культуре;

☐ гендерные родственные связи представляют собой совокупность семейных прав и обязанностей присущие мужчинам и женщинам. Согласно И.С. Кону «традиционная система дифференциации половых ролей и связанных с ними стереотипов фемининности-маскулинности отличалась следующими характерными чертами: женские и мужские виды деятельности и личные качества отличались очень резко и казались полярными; эти различия освящались религией или ссылками на природу и представлялись нерушимыми; женские и мужские функции были не просто взаимодополнительными». [2, с.355].

☐ гендерные структуры личности — это различные комбинации характеристики личности, проявляющихся в поведении и чувствах. В современной литературе чаще используют термин «гендерная идентичность» этим понятием интегрируется в субъективный опыт и выражается через регуляцию поведения определенных черт в процессе взаимодействия собственного Я и других;

☐ гендерный социальный контроль - формальное или неформальное принятие и поощрение конформистского поведения и стигматизация, социальная изоляция, наказание, медицинское лечение неконформистского поведения;

☐ гендерная идеология – система идей и взглядов, понятий и представлений о построении общества и взаимоотношениях в нем мужчин и женщин как двух социальных общностей, учитывающая и выражающая интересы этих социальных групп, получающая социальное оправдание [3, с.30-38].

¹ *Ходжиева Г.Н., Самаркандский институт иностранных языков, Кафедра испанского и итальянского языков*

Гендерные образы- Репрезентация гендера в культуре, воплощенная через символику и художественную литературу.

В современном литературоведении такие понятия как феминность/маскулинность достаточно крепко обосновались в языке, что касается терминологии «гендерной картины мира» ему только предстоит это сделать. Не смотря на относительно новый концепт в лингвистике он достаточно востребован в таких направлениях как психология, философия, социология. Основополагающий принцип «гендерной картины мира» для всех представленных дисциплин это дихотомия мужского/женского, где каждый элемент воспринимается как отдельная субкультура при этом имея определенную взаимосвязь которое дополняет данное понятие. При этом предметом исследования названных дисциплин чаще всего выступают психологические различия мужчин и женщин, гендерны аспект дискурса власти, феминизация культуры, феномен женского высказывания и т.д.

В конце XX века были опубликованы фундаментальные статьи зарубежных авторов (Е.Трофимов Г. Брандт, М. Рюткенен, Э. Шорэ.) где анализ художественных текстов осуществлялся через элемент гендерного аспекта [4, с.552].

В основу гендерных исследований в литературоведении чаще всего закладывается исследования женских образов и творчества. Для исследователя важна учитывать все составляющие как женского, так и мужского гендера.

Список использованной литературы:

- [1]. *Rentzetti. D.J.Curran. Women, Men and Society. Boston, 1999. С.135-136.*
- [2]. *Кон И.С. Психология половых различий // Вопросы психологии. 1981. № 2. С.355.*
- [3]. *Надолинская Л.Н. Гендерное партнерство - гендерная идеология XXI века// Вестник ТПГИ Гуманитарные науки 2014. С.30-38.*
- [4]. *Малкина-Пых И. Г. Гендерная терапия. Справочник практического психолога. -М.: Эксмо, 2006. -552 с.*